

Plagiate vermeiden

Vermeiden Sie Plagiate, in dem Sie in den verschiedenen Phasen des Schreibprozess wissenschaftlich korrekt arbeiten. Beachten Sie zudem die folgenden Hinweise zu den jeweiligen Phasen des Schreibprozesses:

Phase der Planung

- Stellen Sie einen realistischen Zeitplan auf! Beachten Sie in ihrem Zeitplan auch Tage, an denen Sie nicht arbeiten werden! Planen Sie einen Puffer mit ein!
- Grenzen Sie das Thema sinnvoll ein, sodass es innerhalb der formalen Vorgaben wie Zeit- und Seitenumfang bearbeitbar ist!
- Formulieren Sie eine konkrete Fragestellung!

Phase der Materialbeschaffung/Datenerhebung

- Notieren Sie zu Notizen und Exzerpten direkt die Quellen aus denen diese Inhalte stammen!
- Trennen Sie fremde Inhalte, Gedanken und Argumente eindeutig von ihren eigenen Gedanken!
- Dokumentieren Sie systematisch ihre benutzten Quellen! Sie können hierbei ein eigenes System oder die Literaturverwaltung in Word, Citavi, Mendeley & Co. nutzen.

Phase des Schreibens

- Zitieren Sie korrekt! Eignen Sie sich das Wissen an, frischen Sie es ggf. auf und klären Sie offene Fragen!
- Versehen Sie Zitate, fremde Inhalte, fremde Gedanken und Argumente in ihrer Arbeit direkt mit der zugehörigen Quellenangabe!
- Ergänzen Sie die benutzten Quellen direkt im Literaturverzeichnis!

Phase der Überarbeitung

- Überprüfen Sie, ob alle Zitate, fremden Inhalte, fremden Gedanken und Argumente eine Quellenangabe besitzen!
- Überprüfen Sie, ob es zu jeder im Text zitierten Quellen einen Eintrag im Literaturverzeichnis gibt!
- Hinterfragen Sie ihre eigene Argumentation: „Ist dieser Gedanke von mir?“

